

LEGAL SCIENCES

UDC (УДК) 343.3

Гуцул Максим Миколайович*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Янченко Данійл Олександрович***Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Копилов Едуард Володимирович***Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів**кримінальної поліції Національної Поліції України**Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828527>**ОПЕРАТИВНА РОЗРОБКА ОСІБ, ЯКІ ПІДОЗРЮЮТЬСЯ У ГОТУВАННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ****Maksym Mykolayovych Hutsul****Daniil Oleksandrovich Yanchenko****Eduard Volodymyrovych Kopylov****OPERATIONAL DEVELOPMENT OF PERSONS SUSPECTED OF PREPARING INTENTIONAL KILLINGS****Анотація.**

Стаття присвячена актуальній проблемі оперативної розробки осіб, які підозрюються у готуванні умисних вбивств. Досліджено методи та стратегії, що використовуються правоохоронними органами для ефективної ідентифікації та затримання потенційних злочинців. У статті розглядаються такі аспекти, як збір та аналіз інформації, використання технологій та спеціальних методів, співпраця між різними підрозділами поліції. Надається увага психологічним та поведінковим характеристикам потенційних злочинців, у розробці стратегій виявлення та запобігання вчинення злочинів цієї категорії. Висвітлюється важливість співпраці між правоохоронними органами та суспільством для успішної протидії злочинності. У статті розглядається важливість ретельного збору та аналізу інформації, що може вказувати на планування злочинних дій. Визначено сучасні технології, включаючи використання відеоспостереження, аналіз цифрових слідів та інші методи технічної підтримки. Окрема увага приділяється психологічним та поведінковим аспектам осіб, які можуть бути потенційними злочинцями. Аналіз типових профілів злочинців допомагає у створенні стратегій для їх ідентифікації та запобігання. Важливою складовою є також співпраця між різними службами правопорядку з соціальними та психологічними службами.

Abstract.

The article is devoted to the current problem of the operational investigation of individuals who are suspected of being involved in deliberate killings. The methods and strategies used by law enforcement agencies to effectively identify and track down potential criminals have been explored. The statistics consider such aspects as collection and analysis of information, use of technology and special methods, and coordination between different departments of the police. It is hoped to respect the psychological and behavioral characteristics of potential criminals, while developing strategies to identify and combat the crime of this category. The importance of cooperation between law enforcement agencies and the public for the successful prevention of malignancy is highlighted. The article emphasizes the importance of careful collection and analysis of information that may indicate the planning of malicious actions. Current technologies are identified, including video surveillance, digital trace analysis and other methods of technical support. The focus of respect is on the psychological and behavioral aspects of individuals who may be potential evildoers. Analysis of typical profiles of criminals supports the creation of strategies for their identification and suppression. An important component is also the collaboration between various law enforcement services, social and psychological services.

Ключові слова: вбивства, правопорушення, оперативна розробка, злочинність.**Keywords:** killing, crime, operational intelligence, malice.

Актуальність проблем оперативної розробки осіб, які підозрюються у готуванні умисних вбивств надзвичайно висока в сучасному світі, де злочинність та насильство залишаються серйозними загрозами для громадської безпеки. В умовах постійної зміни соціального, політичного та технологічного середовища, правоохоронним органам стає все складніше запобігти та розкрити злочини, зокрема умисні вбивства. Готування умисного вбивства - це процес, який може бути важко виявити, оскільки злочинці нерідко вживають обережних заходів, щоб уникнути виявлення. Однак оперативна розробка осіб, які підозрюються у готуванні вбивств, стає важливим інструментом для попередження та припинення таких злочинів. Вона дозволяє правоохоронним органам вчасно реагувати на можливі загрози, розкривати злочини на етапі їх планування та завдавати мінімальні збитки. Зокрема, зростання доступу до технологій, включаючи відеоспостереження, аналіз цифрових слідів та штучний інтелект, надає правоохоронним органам нові можливості в області оперативної розробки. Використання таких інструментів дозволяє ефективно виявляти потенційних злочинців та перешкоджати їхнім злочинним замірам.

Крім того, у зв'язку з розвитком сучасного суспільства і психології злочинця, підхід до оперативної розробки стає більш комплексним, включаючи аналіз поведінки та мотивацій злочинців. Це допомагає правоохоронним органам краще розуміти потенційних злочинців та вчасно реагувати на їхні злочинні заміри. Окремим аспектам організації і тактики пошукової діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України присвятили свої наукові праці такі сучасні дослідники, як: С.В. Албул, О.М. Бандурка, В.І. Василичук, М.Л. Грибов, Е.О. Дідоренко, В.П. Захаров, О.І. Козаченко, Д.Й. Никифорчук, М.А. Погорецький, М.Б. Саакян, М.В. Стацка та інші. Водночас питання визначення поняття та сутності оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції, залишаються такими, що потребують удосконалення.

Першочерговою стадією будь-якого процесу пізнання є пошук, а в теорії оперативно-розшукової діяльності цей пошук виявляється через специфічний вид, що має назву «оперативний пошук». Це організаційно-тактична форма, яка реалізує комплексний характер оперативно-розшукових заходів, враховуючи їх взаємопов'язаність та взаємопроникнення, як стверджує О.М. Бандурка. Оперативний пошук визначається як система оперативно-розшукових заходів, організованих та здійснюваних оперативними підрозділами Національної поліції з метою виявлення первинних даних про особи, предмети та факти, що представляють оперативний інтерес, за визначенням С.В. Албул [1].

Термін «пошукова діяльність» увійшов у теорію оперативно-розшукової діяльності у 70-х роках минулого століття. До цього вона визначалася як діяльність, спрямована на встановлення осіб та фактів, що представляють оперативний інтерес [3]. Пошук та виявлення таких осіб і фактів вважалися

одним із основних аспектів в оперативно-розшуковій діяльності суб'єктів ОРД, і практично передбачали отримання та перевірку первинної інформації щодо об'єктів оперативного інтересу. Основне організаційно-тактичне призначення оперативного пошуку полягає у здійсненні системи заходів поза зв'язком із конкретною особою чи фактом, відзначається відмінністю від оперативної розробки та проведення заходів, не пов'язаних з іншими справами оперативного обліку, які завжди ведуться щодо конкретних фактів щодо конкретних осіб [5].

У теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності оперативний пошук осіб, предметів і фактів розглядається як самостійна форма діяльності, що має свої особливості. У сукупності ці ознаки дають уявлення про сутність оперативного пошуку і його роль в системі оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції. Основними рисами такого пошуку є ініціативність, активність, а також проведення розвідувальних заходів з метою виявлення та перевірки осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів. Комплексне здійснення заходів із розвідувальною спрямованістю в межах оперативного пошуку є важливим аспектом боротьби зі злочинністю. Ця форма діяльності організовується та здійснюється головним чином оперативно-розшуковими підрозділами поліції, відповідно до їхніх компетенцій та спеціалізованих завдань у сфері протидії злочинності [7].

Сутність оперативного пошуку полягає у тому, що він представляє собою ініціативну та активну форму діяльності, яка здійснюється не тільки у зв'язку з вчиненням злочином, але і незалежно від нього. Оперативний пошук спрямований на виявлення та перевірку осіб, предметів і фактів, які можуть мати ознаки злочинної діяльності або містити сліди злочину, та є ефективним інструментом у попередженні та розкритті злочинів [4]. Здійснення розвідувальних заходів є не лише правом, а й обов'язком кримінальної поліції, і має за мету утворення системи заходів, яка охоплює всю обслуговувану територію підрозділу. Важливою характеристикою оперативного пошуку є його спрямованість на виявлення серед великої кількості об'єктів саме тих, що мають ознаки певного виду злочину.

Оперативний пошук вирішує ряд основних завдань, серед яких:

- Виявлення злочинних намірів окремих осіб та їх груп для своєчасного застосування засобів профілактичного впливу.

- Своєчасне отримання інформації про злочини, які готуються, та застосування заходів щодо їх запобігання.

- Своєчасне отримання інформації про вчинені злочини та вживання заходів для їх встановлення та викриття винних.

- Забезпечення прав та інтересів громадян та державних організацій шляхом виявлення та вилучення викраденого майна.

- Отримання необхідної інформації для аналізу та оцінки оперативної обстановки та вжиття

заходів для оптимальної розстановки сил у боротьбі з правопорушниками [2].

Оперативний пошук включає в себе виявлення та розкриття різних об'єктів, таких як особи, предмети та події, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. Ці об'єкти мають ознаки, що характеризують їхню злочинну настанову, задуми, дії, або містять інформацію, яка свідчить про можливість або наявність злочинних дій, причин та умов, які сприяють їх вчиненню.

У сучасному контексті оперативний інтерес концентрується на різноманітних об'єктах та документах, вилучених з обігу, що мають значення для ефективного функціонування правоохоронних органів [1]. Серед таких об'єктів можна відзначити зброю, вибухівку, наркотики, отруйні речовини, фальшиві гроші, підроблені документи, викрадене майно та інші цінності. Особливий інтерес викликають предмети, які мають важливе значення для розслідування злочинів, такі як інструменти злому, використані злочинцями під час крадіжок, а також зброя та інші речі, що залишаються на місці вчинення злочину. Важливою категорією є інші матеріальні об'єкти, що можуть слугувати доказами злочину або причетності до нього.

До подій, які викликають оперативний інтерес, належать різноманітні обставини та явища, що спостерігаються в реальному житті та мають важливе значення для досягнення мети оперативно-розшукової діяльності, але ще не відомі правоохоронним органам. Це можуть бути відомості про плановані або вже скоєні злочини, з'яву розшукуваних злочинців, зустрічі криміногенних елементів, конфлікти між злочинними групами, створення умов для здійснення та маскування злочинної діяльності тощо [3].

Аналіз емпіричного матеріалу підтверджує, що проведення оперативного пошуку злочинно-активних осіб не обмежується лише пошуковими заходами. Він включає комплекс заходів щодо збору, аналізу та перевірки інформації, яка може бути важливою для боротьби зі злочинністю. Цей комплекс заходів має інформаційний напрямок і може бути спрямований на будь-яку первинну інформацію, яка стосується конкретного простору та часу [7].

Важливо зазначити, що в сучасній теорії оперативно-розшукової діяльності не існує єдиної точки зору щодо поняття та сутності оперативного пошуку. Різні дослідники виражають різні підходи до цього поняття. Деякі порівнюють його з особистим пошуком, тоді як інші розглядають оперативний пошук як організацію та проведення пошукових заходів з використанням оперативного спостереження.

Вивчення методів та засобів оперативно-розшукової діяльності (ОРД) є актуальною проблемою в контексті забезпечення правопорядку та боротьби зі злочинністю. Одним із ключових елементів ОРД є оперативний пошук, який розглядається як засіб виявлення, попередження та розкриття злочинів. Дослідження цього методу

важливе для розуміння ефективності та оптимального використання його в практиці правоохоронних органів [8].

Прихильники концепції особистого пошуку розглядають його як незалежний метод ОРД, що охоплює як гласні, так і негласні дії оперативного працівника кримінальної поліції. Вони вважають, що оперативний пошук передбачає використання всіх доступних методів та прийомів з метою виявлення злочинної діяльності та її учасників. На думку О.І. Козаченка, пошукові заходи полягають у встановленні невідомих правоохоронним органам фактів злочину та осіб, що до нього причетні. Це важливий етап в розслідуванні кримінальних правопорушень, який дозволяє збільшити ефективність правоохоронних заходів [1].

Подальше уточнення поняття оперативного пошуку надає В.В. Колосков, який розглядає його як систему організованих заходів, спрямованих на збір первинної інформації для запобігання та виявлення злочинів, а також для ідентифікації осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності. Це визначення узгоджується з офіційними документами, що регулюють ОРД, які підкреслюють важливість виявлення та припинення кримінальних правопорушень. У контексті законодавства України, оперативно-розшукова діяльність описується як система пошукових заходів, що здійснюються за допомогою оперативних та оперативно-технічних засобів. Це включає в себе не лише оперативне спостереження, але й інші методи збору інформації [5].

Отже, вивчення сутності та методології оперативного пошуку важливе як у теоретичному, так і у практичному аспектах. Розуміння його ролі та області застосування сприяє ефективній боротьбі зі злочинністю та забезпеченню правопорядку. Оперативна розробка осіб, які підозрюються у готуванні вбивств, є однією з ключових складових оперативно-розшукової діяльності (ОРД) правоохоронних органів. Цей процес передбачає систематичне збирання, аналіз та використання інформації з метою виявлення потенційно небезпечних осіб, які можуть вчинити вбивство або бути причетними до таких злочинів. У цьому науковому тексті проведемо теоретичний аналіз та розглянемо практичну реалізацію оперативної розробки осіб у контексті підозри у готуванні вбивств [6].

Оперативна розробка осіб, які підозрюються у готуванні вбивств, базується на принципах системного аналізу та збору оперативної інформації. Вона передбачає використання різноманітних методів та прийомів, спрямованих на виявлення, ідентифікацію та контроль над особами, які можуть стати авторами або співниками вбивств. Оперативна розробка таких осіб включає в себе:

Збір інформації. Цей етап передбачає пошук та аналіз різноманітних джерел інформації, таких як оперативні дані, свідчення очевидців, аналіз соціальних мереж та інше. Важливо визначити потенційних злочинців, їх зв'язки та мотивацію. Оперативне спостереження. Проведення оперативного спостереження дозволяє зібрати додаткову інформацію

про підозрюваних осіб, їх звички, місця перебування та інші ключові дані, які можуть бути використані в розслідуванні. Розробка кримінального портрету. На основі зібраної інформації складається детальний профіль підозрюваної особи, включаючи її характеристики, звички, зв'язки та потенційні мотиви для вчинення злочину.

Встановлення контролю. Після розробки кримінального портрету, проводиться встановлення оперативного контролю за підозрюваною особою та її діяльністю з метою запобігання вбивства або затримання злочинця у разі вчинення злочину. Організація взаємодії між підрозділами НП України здійснюється шляхом направлення відповідних листів (у випадку взаємного інформування), а також шляхом надання відповідних запитів на отримання інформації [11].

Практична реалізація оперативної розробки осіб, які підозрюються у готуванні вбивств, передбачає тісне співробітництво між різними службами правоохоронних органів та використання сучасних технологій для ефективного збору та обробки інформації. Важливо враховувати права та свободи громадян у процесі проведення оперативних заходів та дотримуватися законодавства [3].

Разом з цим контроль за діяльністю оперативних підрозділів є складовою управління, яка має на меті забезпечення ефективного виконання підрозділами оперативної служби покладених на них функцій. Його завдання полягає у визначенні відповідності функціонування й результатів діяльності оперативних підрозділів законам і підзаконним нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципу раціональної організації роботи, вимогам виконавської дисципліни [9]. Таким чином, вищезазначена оперативна розробка має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [10].

Оперативна розробка осіб, які підозрюються у готуванні вбивств, є складним та важливим етапом в ОРД. Вона вимагає систематичного та комплексного підходу до збору та аналізу інформації з метою запобігання та розкриття злочинів. Ефективна реалізація цього процесу вимагає високої кваліфікації оперативних працівників та використання сучасних методів та технологій. У контексті боротьби зі злочинністю та забезпечення правопорядку, оперативна розробка осіб, які підозрюються у готуванні вбивств, виявляється невід'ємною складовою оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів. Підрозділи кримінальної поліції є одним з основних суб'єктів реалізації правоохоронної функції, адже від результатів їх діяльності залежить стан розкриття більшості неочевидних кримінальних правопорушень [12].

Підсумковий аналіз теоретичних концепцій та практичної реалізації цього процесу підтверджує його важливість та ефективність у запобіганні та розкритті вбивств. Успішна оперативна розробка вимагає систематичного збору та аналізу оператив-

ної інформації, тісного співробітництва між правоохоронними органами, а також дотримання вимог чинного законодавства та прав громадян.

Список використаної літератури:

1. Албул С.В. Оперативний пошук як організаційно-тактична форма оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції України: поняття та сутність. Scientific bases of solving of the modern tasks: Abstracts of XIX international scientific and practical conference. Frankfurt am Main, Germany, 2020. P. 138–144.

2. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 620 с.

3. Козаченко О.І. Інститут негласного співробітництва: теорія і практика : монографія. Київ : ДП «Розвиток», 2020. 1105 с.

4. Колосков В.В. Щодо визначення понять оперативний пошук і оперативний розшук. Актуальні проблеми взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у протидії організованій злочинній діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 18 квітня 2008 р. Одеса : ОДУВС, 2008. С. 27–29.

5. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: навчальний посібник. В.В. Аброськін та ін.; за ред. В.В. Аброськіна. Одеса: ОДУВС, 2020. 290 с.

6. Особливості отримання і використання первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами карного розшуку : монографія / М.Д. Мартинов та ін. Київ : ДП «Розвиток», 2012. 232 с.

7. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. № 580–VIII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua> (дата звернення 05.04.2024).

8. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135–XII зі змін. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua> (дата звернення 13.09.2024).

9. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану Colloquium-journal № 17 (176) 2023. Poland, Warszawa С. 33-37.

10. Копилов Е.В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. Colloquium-journal № 28 (187) 01.11. 2023 С. 57-60.

11. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. С.49.

12. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.